

Cuneo-Levaldigi, 23:00 UTC, November 1st, 2022, 150 km north of the storm

Mardi 2 novembre 2022
0:00 locale

Iso 0°C : 3563 m
Iso -10°C : 4872 m
Iso -20°C : 6014 m

Station : 16113 - Cuneo-Levaldigi (Alt. 386m)

— Température à l'air libre (°C)
— Température du thermomètre mouillé (Tw) (°C)
— Température du point de rosée (°C)

Ajaccio, 23:00 UTC, November 1st, 2022, 150 km south of the storm

Mardi 2 novembre 2022
0:00 locale

Iso 0°C : 3157 m
Iso -10°C : 4877 m
Iso -20°C : 6338 m

Station : 7761 - Ajaccio (Alt. 6m)

— Température à l'air libre (°C)
— Température du thermomètre mouillé (Tw) (°C)
— Température du point de rosée (°C)

